

PERAN KELUARGA DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT

Oleh

PUTRI FATIMATUZZAHRA

Latar Belakang

Paradigma pembangunan kesehatan di Indonesia dilakukan strategi utama pembangunan kesehatan melalui, penguatan promotif preventif dan partisipasi masyarakat.(Idris, 2010) Strategi pendekatan upaya Promotif dan Preventif di masyarakat dengan cara mendekatkan akses pelayanan kesehatan dengan melibatkan keluarga. Pendekatan siklus kehidupan, mengutamakan upaya promotif-preventif, disertai penguatan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Kunjungan Keluarga dilakukan oleh pelayanan kesehatan secara aktif untuk peningkatan cakupan pelayanan kesehatan. Dengan mendatangi keluarga, petugas kesehatan memberikan intervensi dini permasalahan kesehatan yang ada di setiap keluarga. Kondisi dan permasalahan kesehatan keluarga akan menjadi acuan dalam melakukan evaluasi dan intervensi lebih lanjut.(Ferdiansyah, 2016)

Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit melalui peran keluarga diarahkan pada upaya deteksi dini dan diagnosis penyakit (preventif) guna mengendalikan faktor risiko penyakit; upaya tindakan segera dengan menangani kejadian penyakit, penggerakan masyarakat; upaya proteksi keluarga guna melindungi masyarakat dari risiko terpapar penyakit, upaya promosi kesehatan guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sehingga tidak mudah terpapar penyakit.(Tjandra et al., 2018)

Food Borne Diseases, Water Borne Diseases, Air Borne Diseases, Vector Borne Diseases serta ancaman potensial dari *agent* kimia berbahaya. Intervensi melalui Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit. Beberapa faktor yang memegang peranan penting antar lain adanya faktor penyebab (*agent*) yakni mikroorganisme penyebab penyakit, adanya sumber penularan (*reservoir* maupun *resources*), mekanisme penularan penyakit (*mode of*

transmission), adanya cara meninggalkan pejamu dan cara masuk ke penjamu lainnya, serta keadaan ketahanan penjamu itu sendiri.

Di era ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi, menimbulkan persoalan pencemaran lingkungan. Tanah, air, udara, sedemikian rupa telah tercemar oleh bahan-bahan kimia, pestisida, limbah logam berat, bahan-bahan radiokatif, termasuk konsumsi bahan pengawet makanan dan obat-obatan tertentu. Hal ini menjadi pertanyaan besar, sejauh manakah substansi-substansi ini menimbulkan pengaruh merugikan kesehatan manusia. Karena banyak kekhawatiran berkaitan dengan efek kesehatan jangka panjang, dengan manifestasi bertahun-tahun setelah seseorang mulai berhubungan dengan faktor *exposure*.

Hasil Kajian

Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (*Primary Health Care*) melalui pendekatan keluarga. Gambaran umum keberhasilan peran keluarga dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian pemanfaatan pelayanan gizi dipengaruhi oleh dukungan seorang suami.(Hayat, Arifiati, et al., 2021) Suami sebagai kepala keluarga mempunyai peran penting dalam memberikan keputusan keluarga.(Hayat, Arifiati, et al., 2021)

Gambaran kondisi umum, potensi dan permasalahan pencegahan dan pengendalian penyakit diantaranya masih banyak ditemukan kasus penyakit menular berbasis vektor seperti malaria di Kabupaten Lebak.(Hayat & Kurniatillah, 2009) Keberhasilan pencegahan dan pengendalian penyakit tersebut melalui upaya memotong mata rantai penularan melalui pengendalian vektor nyamuk.

Aplikasi teknologi sebagai sarana pendekatan keluarga untuk memudahkan pendataan dan pengawasan perkembangan keluarga sehat. Sarana media komunikasi melalui video efektif untuk merubah perilaku seseorang.(Hayat, 2021) Termasuk gerakan pemberantasan penyakit menular melalui media pembelajaran video animasi.(Hayat, Nurdiawati, et al., 2021)

kekhawatiran berkaitan dengan efek kesehatan jangka panjang, termasuk konsumsi bahan pengawet makanan dan obat-obatan tertentu. Penelitian pemakaian bahan pengawet (formalin) masih di gunakan oleh para pedagang tahu dan mie.(Hayat & Darusmini, 2021)

Peran keluarga dalam pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan juga memiliki peranan besar. Penelitian pencemaran air oleh bakteri penyebab penyakit diare, penyakit seperti dermatitis, konjuktivitis disebabkan oleh terpaparnya bahan berupa chlor di sungai,(Hayat, 2020) peran keluarga dalam pengelolaan limbah B3 (Hayat, 2015) dan faktor perilaku (enabling, reinforcing dan predisposisi) penting setiap individu keluarga.(Hayat, 2012)

Kesimpulan

Pilar paradigma sehat di Indonesia di lakukan strategi utama kesehatan dalam pembangunan, penguatan promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan keluarga dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit.

Referensi:

- Ferdiansyah, D. (2016). Metode pendekatan keluarga, terobosan baru dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. *Majalah Farmasetika*, 1(4), 5–8.
- Hayat, F. (2012). Pengaruh predisposing factor, Enable factor, Reinforcing factor terhadap praktik keselamatan kerja pada tenaga kesehatan dalam pengelolaan limbah medis padat di Puskesmas Wilayah Kota Cilegon tahun 2011. In *Unpad Repository*. Unpad.
- Hayat, F. (2015). Analisis faktor pengelolaan limbah medis padat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon. *Faletehan Health Journal*, 3, 146–151.
- Hayat, F. (2020). Analisis Kadar Klor Bebas (Cl₂) dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat di Sepanjang Sungai Cidanau Kota Cilegon. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Mulawarman (JKMM)*, 2(2), 64–69.
- Hayat, F. (2021). The Effect Of Education Using Video Animation On Elementary School In Hand Washing Skill. *Acitya: Journal of Teaching and Education*, 3(1), 44–53.
- Hayat, F., Arifiati, N., & Permatasari, T. A. E. (2021). Peran Dukungan Suami

- dan Faktor Lainnya terhadap Pemanfaatan Pelayanan Gizi oleh Ibu Hamil dengan Risiko Kurang Energi Kronis (KEK). *Jurnal Keperawatan Silampari*, 5(1), 125–133.
- Hayat, F., & Darusmini, D. (2021). Analisis Faktor Penggunaan Formalin Pada Pedagang Tahu Di Pasar Tradisional Kota Serang. *Jurnal Surya Muda*, 3(2), 121–132.
- Hayat, F., & Kurniatillah, N. (2009). Situasi Malaria di Kabupaten Lebak. *Kesmas: Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional (National Public Health Journal)*, 3(6), 259–263.
- Hayat, F., Nurdiawati, E., & Kurniatillah, N. (2021). Edukasi Gerakan Pemberantasan Nyamuk (Psn) Demam Berdarah Pada Anak Usia Sekolah Dasar Di Kecamatan Jawilan Kabupaten Serang.
- Idris, F. (2010). *Implementasi Paradigma Nasional Dalam Bidang Kesehatan Menuju Tercapainya indonesia Sehat*.
- Tjandra, D. H., Mubasyiroh, R., & Dharmayanti, I. (2018). Pencapaian Indonesia Sehat Melalui Pendekatan Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat Dan Indeks Keluarga Sehat. *Buletin Penelitian Sistem Kesehatan*, 21(2), 90–96.